

ISSN: 2683-9199 / 1° - ISBN° 978-65-982433-7-1 / Edição/ vol. 01/ série 01 / pg. 100-110/ Publicação em 20/01/2025.

ANÁLISE DA RELAÇÃO DO USO DE ESTEROIDES ANABOLIZANTES COMO FATOR PRECURSOR DO DESENVOLVIMENTO DE CARDIOPATIAS EM PACIENTES JOVENS

Vieira, Lemuel Kalil da Silva¹

Figueiredo, Edvan Pimenta²

Oti, Isabella Ayka Melo³

Paz, Marília Sófia Loore Carvalho⁴

Rocha, Letícia Weba Couto⁵

Silva, Giulia Germano de Azevedo⁶

Cardoso, Maria Eduarda Silva⁷

Bertrand, Júlia Leite Xavier⁸

Costa, Ingrid Oliveira da⁹

Gonçalo, Ana Clara Mota¹⁰

Lima, Nicolle Grace Soares¹¹

Alencar, Ana Clara Silva de¹²

Calixto, Renata Alcântara¹³

Silva, Renan Fialho e¹⁴

Lima, Isabella de Lacerda¹⁵

Cruz, Maria Clara Pereira Nogueira da¹⁶

Reis, Ana Carolina Câmara¹⁷

Veras, Kelly Raquel Moraes¹⁸

RESUMO: Os esteroides anabolizantes são um grupo de moléculas que incluem andrógenos produzidos endogenamente, bem como derivados fabricados sinteticamente a partir da

testosterona ou um de seus derivados. No Brasil, de acordo com a Portaria 344/98, as substâncias anabolizantes fazem parte dos medicamentos que necessitam de controle especial, com a finalidade de minimizar o comércio irregular dessas substâncias que causam sérias alterações especialmente nos sistemas hepático, endócrino, e principalmente cardiovascular. Assim, o objetivo deste trabalho é analisar a relação do uso de esteroides anabolizantes como fator precursor do desenvolvimento de cardiopatias em pacientes jovens. Os artigos para compor esta revisão de literatura foram publicados no período de 2020 a 2024 nas bases de dados Scielo, Google Scholar, PubMed, MEDLINE, para a pesquisa foi utilizado os descritores "Esteroides Anabolizantes", "Cardiopatias" e "Pacientes Jovens". Os artigos selecionados foram submetidos a uma análise crítica para avaliar a qualidade metodológica, a robustez dos dados e a relevância dos achados. Os resultados desta revisão permitiram ratificar que o uso indisciplinado de esteroides anabolizantes causa alterações cardíacas importantes como hipertrofia vascular esquerda associada a fibrose e miocitólise, e outras modificações como o aumento da resistência vascular e a pressão arterial, que causam alterações na microcirculação cardíaca a longo prazo, e aumentam as chances de o indivíduo evoluir com isquemia ou até mesmo, o infarto agudo. Dessa forma, o uso indiscriminado destas substâncias pode aumentar de maneira considerável o risco de morte entre seus usuários, se fazendo cada vez mais necessária uma intervenção de saúde pública entre os indivíduos que mais consomem esse tipo de droga.

Palavras-Chave: Esteroides anabolizantes, Cardiopatias, Pacientes jovens.

Área Temática: Cardiologia

E-mail do autor principal: lemuelkalil@hotmail.com

¹ Medicina, Universidade Ceuma, São Luís – Maranhão, lemuelkalil@hotmail.com.

² Medicina, Universidade Ceuma, São Luís – Maranhão, edvanfigueiredo.med@gmail.com

³ Medicina, Universidade Ceuma, São Luís – Maranhão, aykaisabella@gmail.com

⁴ Medicina, Universidade Ceuma, São Luís – Maranhão, mariliasofia1213@gmail.com

⁵ Medicina, Universidade Ceuma, São Luís – Maranhão, leticiawebacouto@hotmail.com

⁶ Medicina, Universidade Ceuma, São Luís – Maranhão, giuliagermano@hotmail.com

⁷ Medicina, Universidade Ceuma, São Luís – Maranhão, mariaeduarda4459@gmail.com

⁸ Medicina, Universidade Ceuma, São Luís – Maranhão, juubertrand@gmail.com

⁹ Medicina, Universidade Ceuma, São Luís – Maranhão, ingridoliveirac_@hotmail.com

¹⁰ Medicina, Universidade Ceuma, São Luís – Maranhão, aclaragon@hotmail.com

¹¹ Medicina, Universidade Ceuma, São Luís – Maranhão, nicgraces.med@gmail.com

¹² Medicina, Universidade Ceuma, São Luís – Maranhão, anaclaraa.alencar@gmail.com

¹³ Medicina, Faculdade de Medicina de Olinda, Olinda – Pernambuco, renatacalixto35@gmail.com

¹⁴ Medicina, Universidade Ceuma, São Luís – Maranhão, renan.fialho.silva@gmail.com

¹⁵ Medicina, Universidade Ceuma, São Luís – Maranhão, isabella_lacerdalima@outlook.com

¹⁶ Medicina, Universidade Ceuma, São Luís – Maranhão, mariaclarapndc@outlook.com

¹⁷ Medicina, Universidade Ceuma, São Luís – Maranhão, carolinareiss@icloud.com

1. INTRODUÇÃO

Os esteroides anabolizantes são um grupo de moléculas que incluem andrógenos produzidos endogenamente, bem como derivados fabricados sinteticamente a partir da testosterona ou um de seus derivados. Para a produção dos compostos sintéticos, são realizadas modificações estruturais diretamente na molécula, com a finalidade de alterar a bioatividade, a absorção e maximizar a função anabólica. Já os de origem endógena, sendo os principais a testosterona, androstenediona, di-hidrotestosterona (DHT) e a dehidroepiandrosterona (DHEA), são produzidos em sua grande maioria nos testículos, e o restante no fígado e nas glândulas adrenais. (VALENÇA, 2023)

A testosterona, importante hormônio esteroide, tem como funções primordiais a ação no metabolismo ósseo, estimulando o crescimento e proliferação celular, além de agir sobre o fígado na síntese das lipases hepáticas. Ademais, apresenta influência nos níveis de lipoproteína sanguínea de alta e baixa densidade, age no aumento da síntese de proteínas em vários tecidos do corpo e possui a capacidade de intensificar o crescimento das fibras musculares, razão pela qual tornou-se popular entre atletas. (DIAS, 2022)

No Brasil, de acordo com a Portaria 344/98, as substâncias anabolizantes fazem parte dos medicamentos que necessitam de controle especial, com a finalidade de minimizar o comércio irregular dessas substâncias. Entretanto, de acordo com estudos realizados, o uso de esteroides anabolizantes no Brasil apresentou um aumento exponencial com o passar dos anos, sendo a região sudeste responsável pelo maior de usuários, e a região norte o menor número. Além disso, foi visto que a maioria do público consumidor dessas substâncias eram jovens adultos com a idade variando entre 18 e 29 anos, do sexo masculino, e em sua maioria atletas (RAMOS, 2024)

Apesar das vantagens fibromusculares, o uso crônico e indisciplinado dos esteroides anabolizantes pode provocar sérias alterações especialmente nos sistemas hepáticas, endócrino, e principalmente cardiovascular, sendo uma das principais alterações a redução grave do colesterol HDL (high-density lipoproteins) que apresenta como consequência um acúmulo aterogênico que oferece alto risco de desenvolvimento de doença cardiovascular. (DE ALBUQUERQUE NUNES, 2020)

A partir disto, o objetivo do trabalho é analisar a relação entre o uso de esteroides anabolizantes como fator precursor do desenvolvimento de doenças cardíacas em pacientes jovens.

2. METODOLOGIA

A metodologia deste estudo consistiu em uma revisão da literatura para avaliar a relação do uso de esteroides anabolizantes como fator precursor de cardiopatias em pacientes jovens. Foram utilizadas as bases de dados Scielo, Google Scholar, PubMed, MEDLINE. Os critérios de inclusão foram: (1) estudos com indivíduos jovens usuários de anabolizantes que tiveram infarto agudo do miocárdio; (2) pesquisas que avaliaram a relação entre o uso de esteroides anabolizantes como fator precursor de infarto agudo do miocárdio em pacientes jovens. A busca cobriu o período de 2019 a 2024.

Portanto, realizou-se a pesquisa nas bases com os descritores "Esteroides Anabolizantes", "Cardiopatias" e "Pacientes Jovens". Os artigos selecionados foram submetidos a uma análise crítica para avaliar a qualidade metodológica, a robustez dos dados e a relevância dos achados. Duas revisões independentes foram conduzidas para garantir a objetividade na seleção dos estudos. A análise dos dados foi realizada por meio de uma abordagem de meta-análise, quando aplicável. Esta técnica permitiu combinar os resultados de múltiplos estudos, proporcionando análise sobre o papel do uso de esteroides anabolizantes como fator precursor de infarto agudo do miocárdio.

3. RESULTADOS E DISCUSÕES

Os artigos analisados foram publicados em periódicos nacionais e internacionais, ao todo foram selecionados 7 estudos. O mais recente foi publicado no ano de 2024 e o mais antigo no ano de 2020. Os trabalhos foram separados conforme título, autoria, ano de publicação e método empregado no estudo, conforme tabela 1.

Tabela 1: Estudos selecionados para compor a revisão de literatura

TÍTULO	AUTORES	ANO DE PUBLICAÇÃO	METODOLOGIA
AS ALTERAÇÕES CARDIOVASCULARES E	RAMOS, Igor; MARQUES, Gabriel; HOTT, Sara	2024	Revisão Bibliográfica

DISLIPIDÊMICAS DO USO DE ESTERÓIDES ANABOLIZANTES			
SUDDEN CARDIAC DEATH IN ANABOLIC-ANDROGENIC STEROID USERS: A LITERATURE REVIEW	TORRISI, M., et al	2020	Revisão Sistemática de Literatura
ALTERAÇÃO CARDÍACA CAUSADA PELO USO DE TESTOSTERONA EM ATLETAS ADULTOS E JOVENS: ESTUDO DE REVISÃO DE LITERATURA	VALENÇA, Leoncio Silva et al	2023	Revisão de Literatura
EFEITOS INDISCRIMINADO DO USO DE ESTEROIDES ANABÓLICOS ANDROGÊNICO NO SISTEMA CARDIOVASCULAR	DE ALBUQUERQUE NUNES, Ana Camila Campelo et al	2020	Revisão de Literatura
USO DE ESTEROIDES ANDROGÊNICOS E SEUS EFEITOS CARDIOVASCULARES EM ATLETAS RECREATIVOS: UMA REVISÃO NARRATIVA	DO VALE, Vitor Augusto Lima et al	2021	Revisão Bibliográfica
ANABOLIC STEROIDS AND CARDIOVASCULAR OUTCOMES: THE CONTROVERSY	PERRY, Jamal C. et al	2020	Revisão de Literatura
ANABOLIC STEROID EXCESS AND MYOCARDIAL INFARCTION: FROM ISCHEMIA TO REPERFUSION INJURY	SEARA, Fernando AC; OLIVARES, Emerson L.; NASCIMENTO, Jose HM	2020	Revisão de Literatura

Fonte: Próprios autores

A prevalência do uso de esteroides anabolizantes por jovens atletas, especialmente os não profissionais, pode ser explicada pela atual busca incansável em atingir um corpo perfeito e melhorar o desempenho muscular, tendo em vista que o uso dessas substâncias apresenta

como efeito positivo o aumento da massa muscular, força e energia, e a redução da camada gordurosa. No entanto, o uso de esteroides anabólicos-androgênicos também apresenta inúmeros tem muitos efeitos negativos, que acabam por não compensar o risco pelo benefício mínimo que apresentam. (TORRISI, 2020)

De acordo com RAMOS (2024), os esteroides anabolizantes mais utilizados de forma recreativa são a Testosterona, Decanoato de Nandrolona, Estanozolol, Oxandrolona, Metandrostenolona, Drostanolona Propionato, Enantato de Metenolona, Oximetolona, e uma droga de uso veterinário, a Trembolona. As formas de administração das substâncias são diversas, e incluem as formas oral, intramuscular, endovenosa e subcutânea, e o acesso a essas medicações ocorre em sua grande maioria de maneira irregular, principalmente pelo fato de alguns fármacos serem comercializados somente no mercado clandestino, por terem a comercialização proibida no Brasil, sobretudo pelos efeitos colaterais tóxicos ao corpo que afetam principalmente o sistema cardiovascular. (RAMOS, 2024)

Acerca das repercussões do uso de esteroides anabolizantes no sistema cardiovascular, foi explicitado por DE ALBUQUERQUE NUNES *et al.* (2020), que o uso indisciplinado de Decanoato de Nandrolona pode desencadear alterações na fisiologia elétrica cardíaca, que podem ser visualizadas como um alargamento nos parâmetros eletrocardiográficos (intervalo QRS, intervalo QT e frequência cardíaca), que sugerem uma hierarquia na sequência de modificações que comprometem a homeostasia do organismo. (DE ALBUQUERQUE NUNES, *et al.*, 2020)

Ademais, de acordo com DO VALE *et al.* (2020), apesar da alteração cardíaca mais típica dos usuários de esteroides anabolizantes ser a hipertrofia vascular esquerda associada a fibrose e miocitólise, outras modificações importantes também foram encontradas, como o aumento da resistência vascular e da pressão arterial, que causam alterações na microcirculação cardíaca a longo prazo e aumentam as chances de o indivíduo evoluir com complicações irreversíveis, como isquemia da parede cardíaca. (DO VALE, *et al.*, 2021)

Estudos também associaram o uso irregular e abusivo dos esteróides anabolizantes com o desenvolvimento de arritmias ventriculares, que podem causar morte cardíaca súbita. Essa associação foi vista a partir da avaliação do intervalo de Tp-e, a razão Tp-e/QT e a razão Tp-e/QTc na avaliação elétrica do coração, que foram aumentados em fisiculturistas que usaram as drogas. Além disso, o abuso das substâncias também foi relacionado à disfunção autonômica

cardíaca e à repolarização ventricular, que também são causas de falência cardíaca súbita. (PERRY, *et al.*, 2020)

Outra alteração importante é a remodelação cardíaca, que tem sido tem sido relatada há muito tempo em usuários de altas doses de esteroides anabolizantes. Essa alteração estrutural é caracterizada pela fibrose focal ou difusa, além do espessamento da parede posterior do ventrículo esquerdo e do septo interventricular, e alterações a nível celular, como hipertrofia de cardiomiócitos e lesão mitocondrial, que contribuem para uma descompensação cardíaca gradativa. (SEARA, 2020)

4. CONCLUSÃO

Os achados desta revisão permitiram concluir que o uso de esteroides anabolizantes de maneira irregular, clandestina e descontrolada pode causar inúmeras alterações estruturais, elétricas e funcionais da musculatura cardíaca, por intermédio dos efeitos tóxicos causados pelas drogas, resultando em doenças cardiovasculares irreversíveis. Além disso, o uso dessas substâncias favorece o desenvolvimento de patologias, como hipertensão arterial sistêmica, e arritmias ventriculares, que podem até mesmo desencadear parada súbita da atividade cardíaca. Portanto, o uso indiscriminado destas substâncias pode aumentar de maneira considerável o risco de morte entre seus usuários, o que demonstra a necessidade de enxergarem os esteroides anabolizantes como um grave problema de saúde pública.

REFERÊNCIAS

DARTORA, William Jones; WARTCHOW, Krista Minéia; RODRÍGUEZ ACELAS, Alba Luz. O uso abusivo de esteroides anabolizantes como um problema de saúde pública. **Revista Cuidarte**, v. 5, n. 1, p. 689-693, 2014.

DE ALBUQUERQUE NUNES, Ana Camila Campelo et al. Efeitos indiscriminado do uso de esteroides anabólicos androgênico no sistema cardiovascular. **Brazilian Journal of Development**, v. 6, n. 12, p. 101229-101240, 2020.

DIAS, Ana Carolina Viana Vasconcelos et al. Benefícios e malefícios do uso de esteroides anabólicos para a melhora da performance física: uma revisão narrativa. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 15, n. 11, p. e11200-e11200, 2022.

DO VALE, Vitor Augusto Lima et al. Uso De Esteroides Androgênicos E Seus Efeitos Cardiovasculares Em Atletas Recreativos: Uma Revisão Narrativa. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 4, n. 2, p. 4461-4474, 2021.

PERRY, Jamal C. et al. Anabolic steroids and cardiovascular outcomes: the controversy. **Cureus**, v. 12, n. 7, 2020.

RAMOS, Igor; MARQUES, Gabriel; HOTT, Sara. As alterações cardiovasculares e dislipidêmicas do uso de esteroides anabolizantes. **Revista Multidisciplinar do Nordeste Mineiro**, v. 9, n. 1, 2024.

SEARA, Fernando AC; OLIVARES, Emerson L.; NASCIMENTO, Jose HM. Anabolic steroid excess and myocardial infarction: From ischemia to reperfusion injury. **Steroids**, v. 161, p. 108660, 2020.

TORRISI, M., et al. Sudden Cardiac Death in Anabolic-Androgenic Steroid Users: A Literature Review. **Medicina**, v. 56, n. 11, 587,2020

VALENÇA, Leoncio Silva et al. Alteração cardíaca causada pelo uso de testosterona em atletas adultos e jovens: estudo de revisão de literatura. **Brazilian Journal of Development**, v. 9, n. 05, p. 17315-17332, 2023.

VALLADARES, Flávia Ribeiro do Prado. **Estrutura e função cardíaca de praticantes de musculação em uso de esteroides anabólicos androgênicos: inferências sobre magnitude de efeito.** 2021.